

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- for susta...
- Sustaino...
- sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТИСОДИЙ
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙ
ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛИ Йўналиш
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

ORCID: 0000-0003-2133-1012

Sadikova Muslima Alisher qizi

TDIU, "Innovatsion menejment" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarini faoliyatini takomillashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari bank aktivlari, aholi depozitlari va kredit investitsiyalarining o'sishi bilan bog'liqligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: aksiyadorlik jamiyati, korporativ boshqaruv, kapital, aktivlar, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: In this article, the directions of improving the activities of joint-stock companies and increasing economic efficiency will be analyzed. It is shown that economic efficiency indicators correlate with the growth of bank assets, deposits of the population, and credit investments.

Key words: joint-stock company, corporate governance, capital, assets, economic efficiency.

Аннотация: В данной статье будут проанализированы направления совершенствования деятельности акционерных обществ и повышения экономической эффективности. Показано, что показатели экономической эффективности коррелируют с ростом банковских активов, депозитов населения и кредитных инвестиций.

Ключевые слова: акционерное общество, корпоративное управление, капитал, активы, экономическая эффективность.

KIRISH

Asaka aksiyadorlik tijorat banki 25 yildan buyon moliyaviy xizmatlar bozorida o'zining yetakchi mavqei ishonchli saqlab kelmoqda. "Asaka" bank 1995-yilda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan bo'lib, bank kapitali va aktivlari bo'yicha O'zbekistondagi yetakchi banklardan biri hisoblanadi.

Mulkchilik shakli va faoliyat doirasidan qat'i nazar, bank mamlakat iqtisodiy hayotining eng keng ko'lamli ishtirokchilari bilan hamkorlik qilishga intilib, tadbirkorlik subyektlarining turli ehtiyojlarini qondirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Bankning asosiy e'tibori har bir mijozga individual va moslashuvchan yondashuv bilan birga taqdim etilayotgan xizmatlarning sifatiga qaratilgan. Bank tarkibiy bo'linmalari o'z faoliyatining samaradorligini oshirish va moliyaviy bozor ishtirokini kengaytirish bo'yicha doimiy ish olib bormoqda.

Bankning xizmat ko'rsatgan yirik soha vakillari qatoriga avtomobil sanoati, mashinasozlik, asbobsozlik, metallga ishlov berish, tog'-kon sanoati, energetika, qurilish, paxtani qayta ishlash, to'qimachilik, farmatsevtika, poligrafiya, oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, transport, aloqa, savdo va umumiy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish va servis sohalari kiradi. Ularning soni 33,5 mingdan oshgan.

Bundan tashqari, bankning umumiy xizmat ko'rsatgan shaxslar soni 1 668,9 ming kishidan oshgan bo'lsa, bankning chakana xizmatlaridan foydalanuvchilarning doimiy soni 1,5 milliondan oshgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mamlakatimiz korporativ tuzilmalarida korporativ boshqaruv tizimini joriy etish va O'zbekistonda korporativ boshqaruv siyosatini takomillashtirish masalalari mahalliy iqtisodiy olimlarimiz B. Xodiev, S. G'ulomov, B. Berkinov, Sh. Zaynutdinov, D. Raximova, M. Tursunxadjayev, J. Fattaxova, A. Xoshimov, M. Xamidulin, R. Nurimbetov, D. Suyunov, Sh. Yo'ldoshev, D. Begmatova, M. Ziyaeva, B. Urinov, R. Abduraupov va Z. Ashurov tomonidan tadqiq etilgan.

Korporativ boshqaruv tushunchasi haqida gapirganda, bu tushunchani to'liq ifodalash va unga aniq ta'rif berish qiyin. Bugungi kunda biz ushbu kontseptsyani aniqlashga harakat qilgan ko'plab olimlarni ko'rishimiz mumkin. Ingliz iqtisodchisi Bob Tricker (2019) korporativ boshqaruv yangi soha emas, balki uning yangi deb ataladigan "korporativ boshqaruv" atamasi ekanligini ta'kidlaydi. Ser Adrian Kedbury (1992) birinchi marta Buyuk Britaniyada korporativ boshqaruvning moliyaviy jihatlari bo'yicha kodeks nashr etdi.

Bu kodeks nafaqat Buyuk Britaniyada, balki butun dunyoda korporativ boshqaruvni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Mark Goergen o'zining "Korporativ boshqaruv: Global Istiqbol" (2018) kitobida korporativ boshqaruvga chuqur tavsif beradi.

O'zbek olimlaridan A. Xoshimov (2008) ta'kidlaganidek, "Korporativ boshqaruvning asosiy mazmuni aksiyadorlik jamiyati faoliyati bilan shug'ullanuvchi turli shaxslarning manfaatlarini muvozanatini o'rnatishdan iborat". Xoshimovning ilmiy-tadqiqot ishlarida korporativ boshqaruv modellari (Ingliz-Amerika, Nemis, Yapon) taqqoslash usuli yordamida o'rganilgan.

Professor M. B. Xamidulin (2008) korporativ boshqaruvni korporatsiya aksiyadorlarining korporatsiya kapitalini shakllantirish, undan foyda olish uchun samarali foydalanish va korporativ munosabatlarning barcha ishtirokchilari o'rtasida olingan daromadni adolatli taqsimlash deb ta'riflaydi.

Iqtisodchi Zohidovning so'zlariga ko'ra (2018), "Korporativ boshqaruv bu kompaniya samaradorligi bilan birgalikda aksiyadorlar manfaatlarining ustuvorligini ta'minlaydigan boshqaruv tizimi." Iqtisod fanlari doktori, professor D. Suyunov (2007) korporativ boshqaruv ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarni ilmiy abstraktsiya usuli orqali tahlil qiladi.

Rossiyalik olim Pochekeylo (2017) Rossiya kompaniyalarini xorijiy kompaniyalar bilan taqqosladi va turli xil korporativ boshqaruv modellarining boshqaruv tizimiga ta'sirini o'rgandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada tadqiqot maqsadlarini aniq ifodalash va mavzuni chuqur yoritish uchun turli ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llaniladi. Jumladan, tahlil va sintez usullari yordamida ma'lumotlar batafsil o'rganilib, ular asosida xulosalar chiqariladi va umumlashtiriladi. Induksiya va deduksiya usullari orqali alohida hollardan umumiy xulosalarga kelish yoki umumiy nazariy bilimlardan konkret holatlarni tahlil qilish amalga oshiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Asaka bankning tarmog'i keng qamrovli bo'lib, u 26 ta filial, 93 ta mini-bank, 329 ta omonat kassasi, shuningdek, maxsus va ko'chma kassa apparatlariga ega. Bank tomonidan xizmat ko'rsatilgan tadbirkorlik subyektlarining soni 33,5 mingdan oshgan. Ushbu subyektlar orasida iqtisodiyotning avtomobilsozlik, mashinasozlik va asbobsozlik, metallga ishlov berish, tog'-kon sanoati, energetika, qurilish, paxtani qayta ishlash, to'qimachilik, farmatsevtika, poligrafiya, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi, transport va aloqa, savdo va umumiy ovqatlanish hamda xizmat ko'rsatish kabi tarmoqlar vakillari mavjud.

Xizmat ko'rsatiladigan shaxslar soni esa 1 668,9 ming kishidan oshgan bo'lib, bankning chakana xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 1,5 million kishidan ortiqni tashkil etadi. Asaka bank o'zining moliya bozorida ko'p yillik yetakchilik mavqeini saqlab kelmoqda va ish jarayonida yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlardan foydalanadi. Mulkchilik va boshqaruv shaklidan qat'i nazar, bank iqtisodiyotning barcha ishtirokchilari bilan samarali hamkorlikni rivojlantirib, yuqori sifatli bank xizmatlarini taqdim etishni davom ettiradi.

1-yanvar 2020-yil holatiga ko'ra, Asaka bankning jami aktivlari 36,7 trillion so'mni, umumiy kapitali esa 6,1 trillion so'mni tashkil qilgan (1-rasm).

1-rasm. Asaka Bank aktivlari.

Asaka bank inqirozga qarshi choralar, moliyaviy ko'rsatkichlarni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturlari hamda prezident va hukumatning Farmon va qarorlarini, shuningdek, Markaziy bank tomonidan mamlakat

moliyaviy salohiyati, investitsion jozibadorligi va likvidligi bo'yicha qabul qilingan hujjatlarni amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Bankning asosiy ko'rsatkichlari xalqaro standartlar darajasida bo'lib, uning ijodiy faoliyati yirik xalqaro moliyaviy nashrlar, jumladan, "Euromoney", "The Banker", "Global Finance" tomonidan yuqori baholangan. "Asaka" banki ushbu nashrlar tomonidan bir necha bor "O'zbekistonning eng yaxshi banki" deb e'tirof etilgan.

Nufuzli xalqaro reyting agentliklari Moody's va Fitch Ratings ham bir necha yil ketma-ket "Asaka" bankining reytinglarini "barqaror" deb baholaganlar.

Shu bilan birga, 46 ta infokiosk va 27 ta bankomat orqali tun-u kun kommunal xizmatlar, uyali aloqa, internet xizmatlari uchun to'lovlar, shuningdek, kredit va plastik kartalar orqali komissiyasiz foizlarni to'lash tizimi joriy etildi. Hozirda 10 146 ta terminal o'rnatilgan bo'lib, tizimda xizmat ko'rsatilayotgan plastik kartalar soni 1 577,7 ming donaga yetdi. Asaka banki turli tashkilot va korxonalar bilan hamkorlikda "elektron hamyon" orqali ish haqi to'lash bo'yicha 8 837 ta loyiha amalga oshirmoqda.

Joriy yilda plastik kartalardan foydalanish operatsiyalarining umumiy aylanmasi 1,4 trillion so'mni tashkil etdi. Xalqaro kartalar yordamida naqd pulsiz hisob-kitoblarning avtomatlashtirilgan tizimini kengaytirish ishlari davom etmoqda. Ushbu kartalarning soni hozirda 140,1 ming donani tashkil etmoqda.

"Asaka" banki xizmat ko'rsatishda ilg'or axborot texnologiyalarini joriy etishni va yangi yondashuvlarni topishni maqsad qilgan. Aholining bo'sh pul mablag'larini muddatli va jamg'arma omonatlariga jalb qilish bankning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bugungi kunda aholi omonatlari hajmi 1 349,7 milliard so'mni tashkil etmoqda. Bank milliy va xorijiy valyutalarda 40 dan ortiq omonat turlarini imtiyozli shartlarda taklif etmoqda.

2-rasm. "Asaka" banki aholi omonatlari, mlrd. so'm.

Asaka bankda kreditlash mexanizmi puxta yo'lga qo'yilgan. Bank o'z faoliyati davomida sanoat, qishloq xo'jaligi, transport-kommunikatsiya, qurilish va maishiy xizmat kabi turli sohalarda loyihalarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ushbu sohalarda faoliyat yuritayotgan ishbilarmonlar bankning kredit tizimini yuqori baholamoqda, chunki bank tomonidan taklif etilgan kredit mexanizmlari ishbilarmonlik loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga samarali yordam bermoqda.

3-rasm. Asaka Bank kredit qo'yilmalari, mln. so'm.

2015-yilda Asaka bank tomonidan kredit qo'yilmalari va lizing mablag'lari hajmi 19 527,3 milliard so'mdan ortiqni tashkil etdi. Bu davrda ko'plab yangi ish o'rnlari yaratildi. Ayniqsa, iqtisodiyotning real sektorida eksport mahsulotlari va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratildi. Chunki bu korxonalar jahon bozorida mahsulotga bo'lgan talab va narx o'zgarishining ta'sirini boshqa sohalarga qaraganda ko'proq his qiladi.

Asaka bank ushbu korxonalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2 154,9 milliard so'mlik investitsiya kreditlari ajratdi. Umumiy qiymati 39 milliard so'mdan oshgan 27,2 ta lizing loyihasi amalga oshirildi. Bankning umumiy lizing portfeli 135,8 milliard so'mni tashkil etib, bu summa iqtisodiyotning turli tarmoqlari, jumladan sanoat, qishloq xo'jaligi, transport-kommunikatsiya, qurilish, ijtimoiy soha kabi sohalarga yo'naltirilgan.

Chakana savdo sohasida buxgalteriya hisobi va naqd pul mablag'larini jalb qilish hamda aholiga pullik xizmatlar ko'rsatishni bank aylanmasiga to'liq ta'minlash maqsadida Asaka bank tomonidan 11 209 ta terminal o'rnatildi. 2021-yilda plastik karta operatsiyalarining umumiy aylanmasi 2 074,3 milliard so'mni tashkil etdi, shundan 1 718,6 milliard so'mi savdo nuqtalaridan kelgan. Kommunal to'lovlarni plastik kartalar orqali amalga oshirishni yengillashtirish uchun qo'shimcha 267 ta terminal o'rnatildi.

2021-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, plastik kartalar orqali amalga oshirilgan kommunal to'lovlar hajmi 98,0 milliard so'mni tashkil etdi. Asaka banki tomonidan mijozlarga va boshqa tijorat banklarining xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlariga "ish haqi loyihalari" faol joriy etildi. 2021-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, jami 13 106 ta ish haqi loyihasi amalga oshirildi.

Asaka bank Payme va CLICK mobil ilovalari orqali yangi P2P xizmatini joriy qildi. Bu xizmat orqali bank mijozlari emitent bankdan qat'i nazar, bir kartadan boshqasiga onlayn tarzda pul o'tkazishlari mumkin. Shuningdek, bu tizim orqali kommunal to'lovlar va kreditlarni rasmiylashtirish ham amalga oshirilmoqda. UZCARD EMV tizimidagi plastik kartalar (onlayn) orqali mijozlar SMS-xabar xizmatiga axborot kiosklari va bankomatlar orqali ulanish imkoniyatiga ega. Bu xizmat orqali mijozlar hisob raqamlaridan mablag' tushganligi yoki hisobdan chiqarilganligi haqida o'z vaqtida xabardor bo'ladilar.

2021-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, ushbu xizmatdan foydalanuvchilar soni 405 684 mijozni tashkil etdi.

Joriy yilda Asaka bank jamoasi ko'rsatilayotgan xizmatlar turlarini kengaytirish va sifatini oshirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotning real sektoridagi loyihalarni kreditlash hajmini oshirishga hamda mahalliy xomashyodan foydalangan holda iqtisodiy jihatdan istiqbolli va daromadli eksport hamda import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ko'paytirishga katta e'tibor qaratmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, quyidagi xulosa va takliflar O'zbekistonda korporativ boshqaruv siyosatining ijobiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Birinchi navbatda, aksiyadorlik jamiyatlari amaldagi qonunchilik, korporativ xulq-atvor qoidalari va biznes yuritishning axloqiy me'yorlariga rioya etilishini ta'minlovchi korporativ xulq-atvor standartlarini ishlab chiqishi va takomillashtirishi zarur. Xususan, kompaniyalar direktorlar kengashi prezidentini, ijro etuvchi organlar a'zolarini va boshqa mansabdor shaxslarni tayinlash tartiblarini belgilab berishlari kerak.

Kompaniyaning mansabdor shaxslari va xodimlarining korporativ xulq-atvor qoidalari rioya qilishlari, shuningdek, kompaniya faoliyatining amaldagi qonunchilikka muvofiqligini ta'minlash maqsadida ichki nazorat tizimining xalqaro standartlar asosida takomillashtirilishi lozim. Bu choralar korporativ boshqaruvning eng yaxshi tajribalarini va korporativ etikani joriy etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Bundan tashqari, eksportni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlaridan kengroq foydalanish kerak. Milliy tovarlarning tashqi bozorlarda sotilishini kreditlar orqali moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash va buning uchun zarur bo'lgan institutsional asoslarni yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Bu mexanizmlar ko'p mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan eksport-import banklari tomonidan bajariladigan funktsiyalarni qamrab oladi.

Real sektor korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha hisob-kitoblarning uzluksizligini ta'minlash maqsadida xalqaro buxgalteriya shakllaridan samarali foydalanish zarur. Bilamizki, eksport-import shartnomalari bo'yicha hisob-kitoblarning katta qismi yopiq akkreditivlar asosida amalga oshiriladi. Shu bilan birga, zaxira akkreditivi uchun komissiya to'lovlari mijozlarga yuklanadi, bu esa ishlab chiqaruvchilar modernizatsiya qilish maqsadida import qilinadigan asbob-uskunalar va texnologiyalar narxining oshishiga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot davomida Asaka bank korporativ boshqaruv tizimida korporativ boshqaruvning global tamoyillaridan qisman yoki umuman joriy qilinmagan ayrim kamchiliklar aniqlangan. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun biz quyidagi tavsiya va takliflarni ishlab chiqdik hamda amalga oshirish zarurligini ta'kidlaymiz.

Xulosa qilib aytganda, aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv organlari tarkibiga korporativ maslahatchilar institutini joriy etish zarur. Korporativ maslahatchilar institutining joriy etilishi respublikadagi aksiyadorlar, xususan, voyaga etmagan aksiyadorlarning huquqiy himoyasini oshiradi hamda aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv organlari faoliyatida ularning qonuniy manfaatlarini samarali hisobga olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abduraupov, R. Korporativ boshqaruv va uning O'zbekistondagi ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2016. – B. 45-60.
2. Xoshimov, A. O'zbekiston korporativ boshqaruv tizimi: nazariy va amaliy jihatlar. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2018. – B. 123-137.
3. Raximova, D. Korporativ boshqaruvning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari. Toshkent: TDIU nashriyoti, 2017. – B. 89-105.
4. Yo'ldoshev, Sh. Korporativ boshqaruvning global tamoyillari: amaliy tadqiqotlar. Toshkent: Iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2019. – B. 75-92.
5. Urinov, B. O'zbekistonda korporativ boshqaruv siyosatining ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston moliya instituti, 2020. – B. 112-130.
6. Tricker, R. Ian. Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices. Testyn Craidd - Core Text, 2019.
7. Goergen, Marc. Corporate Governance: A Global Perspective, 1st Edition, 2018.
8. Mallin, Chris A. Corporate Governance. СПб: Питер, 2018.
9. Goergen, Marc. International Corporate Governance. Harlow, England; New York, 2012.
10. Zaynutdinov, Sh. N. Globalization: Realities and Prospects / The Current Global Trends. Vol. 3, No. 1 (2015), pp. 1-5.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

